

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Юсупова Зулайхо Бахром кизи

Национальный педагогический университет
Узбекистана имени Низами, Узбекско-беларусского совместного
факультета Инновационной педагогики, специальности
инклюзивного образования - магистр

Аннотация: В данной работе рассматриваются педагогические условия формирования языковой грамотности у младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). На основе анализа научной литературы раскрываются сущность и структура языковой грамотности. В исследовании приняли участие 26 учащихся с различными формами ТНР. В соответствии с методикой В. П. Даниленко определены базовый, тезаурусный и мотивационно-прагматический уровни их языковой грамотности. Полученные результаты показали недостаточную сформированность речевых умений, что подтверждает необходимость разработки специальных педагогических условий. В работе предложены этапный, индивидуализированный и интегративный подходы к коррекционно-педагогической работе.

Ключевые слова: языковая грамотность, тяжёлые нарушения речи, младшие школьники, грамматическое развитие, методика Даниленко, фонетико-фонематические нарушения.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida og'ir nutq buzilishlariga ega o'quvchilarda til savodxonligini shakllantirishning pedagogik shartlari tahlil qilingan. Til savodxonligining mazmuni, tuzilishi va tarkibiy komponentlari ilmiy adabiyotlar asosida ochib berilgan. Tadqiqot doirasida 26 nafar ONNli o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqdagi savodxonlik darajasi aniqlanib, V. P. Danilenko metodikasi asosida ularning bazaviy, tezaurus va motivatsion-pragmatik darajalari baholangan. Tadqiqot natijalari til savodxonligi past darajada shakllanganini ko'rsatib, maxsus pedagogik shartlarni ishlab chiqish zarurligini tasdiqladi. Ishda nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan bosqichma-bosqich, integrativ va individuallashtirilgan pedagogik yondashuvlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: til savodxonligi, og'ir nutq buzilishi, boshlang'ich ta'lim, grammatik rivojlanish, V. P. Danilenko metodikasi, fonetik-fonematik buzilish.

Abstract: This research examines the pedagogical conditions for developing language literacy in primary school children with severe speech disorders. Based on scientific literature, the study defines the concept and structure of language literacy. A total of 26 students with various forms of speech disorders participated in the assessment. Using V. P. Danilenko's methodology, three levels of language literacy—basic, thesaurus, and motivational-pragmatic—were identified. The findings demonstrate insufficient language competence, indicating the need for specially designed pedagogical conditions. The study proposes stage-by-stage, individualized, and integrative approaches to improving speech development in children with severe speech impairments.

Key words: language literacy, severe speech disorders, primary school children, grammatical development, Danilenko's methodology, phonetic-phonemic impairment.

ВВЕДЕНИЕ

В современное время особую значимость в системе образования приобретает становление функционально грамотной личности учащегося, готового к жизненным изменениям, что обусловлено требованиями Закона Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 “Об образовании”^[1], предполагающего принципиально иной подход к образованию и рассматривающего языковую грамотность как одно из средств целостного развития личности ребёнка.

Языковая грамотность обеспечивает формирование у обучающихся нормативных, эстетических и этических норм, правил культуры речи родного языка. Школьники, обладающие языковой грамотностью, способны соблюдать нормы родного языка (орфоэпические, морфологические, словообразовательные, лексические, синтаксические и стилистические), правила речевого поведения и, в целом, этикетные

нормы. Уже после окончания начальной школы учащиеся на основе владения языковой грамотностью могут грамотно выражать собственные мысли, использовать лингвистическую информацию, применять полученные знания в учебной деятельности и повседневной жизни.

Существенные проблемы в развитии языковой грамотности фиксируются у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. Как отмечают А. А. Алмазова, Ю. Е. Вятлева, Ю. Ф. Гаркуша, С. Н. Кузьмина, Р. И. Лалаева, А. В. Халезова и другие исследователи, дети данной категории имеют ограниченный словарный запас, что мешает им правильно употреблять грамматические конструкции (род, число, падеж частей речи). Также учащиеся делают ошибки в родовых окончаниях количественных числительных и предложно-падежных конструкциях. Ввиду недоразвития речемыслительной деятельности они испытывают трудности в составлении простых и сложных предложений, что затрудняет практическое усвоение грамматики языка.

Актуальность выбранной темы обусловлена противоречиями между современными задачами подготовки детей с тяжёлыми нарушениями речи к независимой жизнедеятельности и фактическими возможностями их качественной реализации – недостаточной разработанностью методического обеспечения коррекционно-педагогической работы по формированию языковой грамотности у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи в младшем школьном возрасте. Для устранения указанных противоречий необходимо создать условия для организации целенаправленной и систематической работы по формированию языковой грамотности у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи младшего школьного возраста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучением языковой грамотности в той или иной мере занимались такие педагоги и исследователи, как А. В. Антонова, Г. И. Богин, Ю. Е. Вятлева, В. П. Даниленко, С. Н. Кузьмина, А. В. Халезова и другие, которые указывали на значимость её формирования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи младшего школьного возраста. Г. И. Богин, Г. Н. Градова, А. Ю. Корнилов, А. А. Леонтьев, М. А. Польшина и другие подчёркивали значение языковой грамотности для развития чувства языка и совершенствования собственной языковой культуры, в связи с чем возникает необходимость уточнить сущность понятия “языковая грамотность” и его содержание. А. В. Антонова предлагает понимать под языковой грамотностью способность учащихся овладевать нормами устного и письменного языка в различных сферах взаимодействия [2].

С. Г. Воркачев указывает, что языковая грамотность включает в себя умения читать, писать, воспринимать речевые конструкции, критически их анализировать и использовать в практической деятельности [3]. Е. В. Карамышева отмечает, что языковая грамотность заключается в умении вести диалог, аргументировать собственную точку зрения, понимать собеседника и использовать языковые средства языка [4]. По мнению А. А. Леонтьева, языковая грамотность подразумевает умения обучающихся писать и выстраивать свою речевую деятельность с соблюдением норм лексики, грамматики, орфографии и пунктуации [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сама языковая грамотность является базой для формирования читательской и коммуникативной грамотности, в связи с чем В. Г. Громаковой и О. Н. Шевченко выделена структура языковой грамотности [6], включающая языковые знания (лексика, фонетика, графика, морфемика, морфология, синтаксис), навыки грамотного безошибочного письма, позволяющие применять правила правописания на практике, безошибочно списывать, писать под диктовку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, навыки культуры речи, заключающиеся в умении соблюдать произносительные, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы и оценивать их соблюдение в речи собеседника, а также развитие связной речи, выражающееся в овладении устной и письменной, диалогической и монологической формами речи.

Даниленко В. П. выделяет три структурных уровня языковой грамотности [7]:

- базовый (вербально-семантический), определяющий степень овладения разговорным языком – отдельными словами, стандартными словосочетаниями, простыми фразами;
- тезаурусный, характеризующий степень освоения обобщённых понятий, выраженных в афоризмах, пословицах и поговорках;
- мотивационно-прагматический, включающий выявление и характеристику мотивов и целей, определяющих развитие личности.

Сформированность языковой грамотности проявляется в умении пользоваться фактами языка для реализации целей общения, соблюдении норм современного изучаемого языка, этикетных норм и правил речевого поведения, а также в умении с помощью языковых средств грамотно выражать собственные мысли и разрешать конфликты словом ^[8].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего исследованием было охвачено 26 второклассников, имеющих ТНР, из которых 10 – с общим недоразвитием речи (далее – ОНР), 8 – с фонетико-фонематическими нарушениями, 8 – с нерезко выраженными нарушениями письменной речи (дисграфией, дизорфографией), зачисленных на логопедический пункт. На основании результатов, полученных в ходе теоретической части исследования, нами были определены следующие направления констатирующего эксперимента: исследование языковой грамотности в устной речи, включающее определение фонетико-фонематической, лексической и грамматической грамотности посредством заданий на исследование фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза, словарного запаса, а также грамматического строя речи (словоизменения и словообразования); исследование языковой грамотности в письменной речи на материале списывания с печатного и рукописного текста, а также на материале слухового диктанта. Уровни языковой грамотности определялись с помощью методики В. П. Даниленко ^[7], что позволило рассматривать языковую грамотность не только с позиции владения элементарными средствами языка, но и с точки зрения смысловой наполненности, обобщённости понятий и мотивации к речевой деятельности, обеспечивая комплексную оценку как знаний учащихся, так и уровня их речевой зрелости, что особенно важно при работе с детьми, имеющими различные формы ТНР. Полученные результаты отражены в таблице 1.1.

Таблица 1: Сформированность языковой грамотности у учащихся с ТНР

Уровень сформированности	Кол-во детей	% от всей выборки
Базовый	13	50
Тезаурусный	6	30,6
Мотивационно-прагматический	7	19,4

Половина учащихся (13 из 26) демонстрируют базовый уровень языковой грамотности, владея элементарными речевыми конструкциями и стандартными фразами; на этом уровне преобладают учащиеся с ОНР и ФФН. Тезаурусный уровень выявлен у 6 школьников, которые демонстрируют развитый словарь, способны интерпретировать метафорические выражения и работать с устойчивыми языковыми конструкциями. Лишь 7 учащихся продемонстрировали мотивационно-прагматический уровень, то есть способны осознавать цели речевой деятельности, проявлять инициативу и осмысленно использовать язык как инструмент самовыражения.

проведённое исследование позволило определить реальный уровень сформированности языковой грамотности у учащихся младшего школьного возраста с ТНР; диагностика, основанная на модели В. П. Даниленко, показала, что большинство детей (50 %) находятся на базовом (вербально-семантическом) уровне, что свидетельствует о фрагментарном владении элементарными средствами языка и низкой степени самостоятельности в речевом выражении мыслей; у 30,6 % учащихся выявлен тезаурусный уровень, при котором отмечается понимание и использование обобщённых понятий, устойчивых выражений и элементарных форм речевой образности; лишь 19,4 % школьников продемонстрировали мотивационно-прагматический уровень, характеризующийся осознанной речевой активностью и сформированной внутренней мотивацией к использованию языка как средства самовыражения. Эти данные подтверждают актуальность разработки педагогических условий и методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности коррекционно-педагогической работы.

Формирование языковой грамотности у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи представляет собой сложный и многоаспектный процесс, требующий целенаправленной организации педагогической деятельности и создания комплекса специальных условий. Эти условия обеспечивают системное развитие языковых способностей, преодоление речевых затруднений и постепенное включение ребёнка в полноценную речевую и учебно-познавательную деятельность. Педагогические условия рассматриваются как совокупность факторов, влияющих на эффективность коррекционно-педагогического процесса, обеспечивающих оптимальные возможности для овладения учащимися нормами родного языка. Реализация данных условий направлена на формирование у детей навыков правильного произношения, словообразования, грамматически и синтаксически правильной речи, развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса и формирование связной речи.

Разработанный комплекс педагогических условий включает следующие компоненты:

- 1) последовательность и этапность коррекционно-педагогической работы;
- 2) индивидуализация обучения с учётом типа и характера речевого нарушения;
- 3) активное включение учащихся в речевую деятельность через игровые, диалогические и проблемно-коммуникативные формы взаимодействия;
- 4) интеграция логопедической и педагогической деятельности, направленная на развитие всех сторон речи;
- 5) системный контроль и коррекция речевых нарушений на каждом этапе обучения.

Реализация данных условий способствует созданию развивающей речевой среды, активизации познавательной деятельности учащихся, формированию устойчивой мотивации к изучению родного языка и успешному развитию языковой личности ребёнка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владение языковой грамотностью способно улучшить качество обучения и жизни учащихся с ТНР. Грамотная устная и письменная речь, умелое ведение диалогов и построение монологических высказываний способствует качественному усвоению содержания обучения в школе, профилактике и преодолению нарушений речевого развития. Теоретическим основанием формирования языковой грамотности у учащихся с ТНР младшего школьного возраста могут служить положения деятельностного, системного, функционально-семантического и нейропсихологического подходов, учет которых позволит повысить эффективность целенаправленной коррекционно-педагогической работы.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что формирование языковой грамотности у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи возможно только при системной организации коррекционно-педагогического процесса. Реализация разработанных педагогических условий способствует развитию речевых, когнитивных и коммуникативных способностей учащихся, их успешной социальной адаптации и повышению качества общего образования.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан "Об образовании" от 23-сентября 2020-г. № ЗРУ-637. <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
2. Алмазова, А. А. Особенности обучения русскому языку школьников с нарушениями речи / А. А. Алмазова // Вестник ТГУ. – 2009. – № 11. – С. 308–313.
3. Воркачев, С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 64–72.
4. Карамышева, Е. В. Формирование функциональной грамотности у учащихся начальной школы на уроках русского языка / Е. В. Карамышева // Молодой ученый. – 2023. – № 2. – С. 452–454.
5. Леонтьев, А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М.: Либроком, 2014. – 224 с.
6. Громакова, В. Г. Детерминанты гендерной дифференциации языка / В. Г. Громакова, О. Н. Шевченко // Социальная политика и социология. – 2014. – № 3. – С. 53–63.
7. Даниленко, В. П. Языковая картина мира в теории Л. Вайсгербера / В. П. Даниленко // Филология и человек. – 2019. – № 1. – С. 42–49.
8. Карасёв, А. А. К вопросу о смысловом содержании понятия "Грамматическая компетенция" / А. А. Карасёв // Вестник СПбГУ. Язык и литература. – 2012. – № 4. – С. 44–49.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.